

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA STEAM TEXNOLOGIYASINI JORIY ETISHNING XUSUSIYATLARI, TAJRIBASI VA AFZALLIKLARI

Yakubova Shoxidaxon Qodirovna
Farg'ona davlat universiteti, dotsent

Mirzayeva Gavharoy

Farg'ona davlat universiteti, tyutor

Kamoliddinov Nuridin Subxonidinovich

Farg'ona davlat universiteti, talaba

Annotatsiya: STEAM texnologiyasining xususiyati, tajribasi va afzalliklari, o'quvchilarning ilmiy va texnik ko'nikmalarini rivojlantirishga, ularni kreativ va tanqidiy fikrlashga o'rgatishga, jamoada ishlash va texnologik innovatsiyalarni yaratishga tayyorlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: STEAM texnologiyasi, kreativ, xususiyat, tajriba, innovatsiya, ko'nikma, loyiha, yondashuv.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim nafaqat ilmiy bilimlarni o'rgatish, balki o'quvchilarni tez o'zgarib borayotgan jamiyatga tayyorlashni, ularga bilimni amaliyotda qo'llashni o'rgatish muhimligini ta'kidlaydi hamda o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirishini, balki ular kelajakda jamiyatda o'z o'rnini topishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishni ham ta'kidlaydi.

Metodlar

Zamonaviy dunyo har kuni yangi ma'lumotlar va texnologiyalarni kiritadi. Shuning uchun o'quvchilarni bu ma'lumotlarni tezda qabul qilib, samarali ishlatish ko'nikmalariga ega bo'lishga tayyorlash zarur. Bu ayniqsa, STEAM (ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at, matematika) ta'limi orqali amalga oshiriladi, chunki bu yo'nalishlar o'quvchilarga zamonaviy texnologiyalarni yaratishda va ishlatishda zarur bo'lgan bilimlarni taqdim etadi. Umumta'lim maktablarida STEAM texnologiyasini joriy etish, o'quvchilarga o'qituvchilar tomonidan o'qitilayotgan fanlarni bir-biriga bog'lab, real hayotdagi muammolarni yechishda yordam berish va ularni ilg'or texnologiyalar bilan tanishtirish maqsadida amalga oshiriladi. Bularning barchasi o'quvchi rivojlanishining yuqori bosqichga ko'tarilishini va kelajakda to'g'ri kasb tanlashga zamin yaratadi. Shunga ko'ra dunyoning ko'pgina mamlakatlarida STEAM ta'limiy yondashuvga katta e'tibor berilmoqda. Jumladan, Yevropaning 10 dan ortiq mamlakatlari (Avstriya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Norvegiya, Angliya, Irlandiya, Ispaniya va boshqalar) milliy strategiya va tashabbuslarida bu hisobga olingan (1-rasm).

1 – rasm. Germaniyada STEAM ta'limi

STEAM texnologiyasining joriy etish xususiyatlari. Umumta'lim maktablarida STEAM texnologiyasini joriy etish bir qator xususiyatlarga ega bo'lib, quyidagicha ta'riflanishi mumkin:

STEAM o'quv dasturi, turli fanlarni birlashtirgan holda o'qitish, shu bilan birga o'quvchilarning bilimlarni sintez qilish, qo'llash va sinovdan o'tkazish qobiliyatini rivojlantiradi. Misol uchun, matematika va fizika fanlarini o'rgatishda san'at va texnologiya elementlari kiritiladi, bu o'quvchilarga ularning o'rgangan bilimlarini birgalikda qo'llashga imkon beradi. Texnologiyani joriy etish, o'quvchilarga darslarda nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'rgatadi. Shunigdek, o'quvchilar laboratoriya ishlarida, loyiha asosida ishlashda va ixtirolarda qatnashish orqali bilimlarni real dunyo muammolariga tadbiiq qilishni o'rganadilar.

"Aqliy laboratoriya" (STEAM texnologiyasi asosida). "Aqliy laboratoriya" ta'lim jarayonida o'quvchilarni ilmiy, texnologik, muhandislik, san'at va matematika sohalarini birlashtirib, amaliy faoliyat orqali yangi bilim va ko'nikmalarni egallashga yo'naltirilgan o'quv muhitidir.

Kim uchun 10 – 11 sinf o'quvchilari

Guruhdagi o'quvchilar soni: 6

Qaysi fanlarni birlashtiradi: fizika, kimyo, matematika, texnologiya, muxandislik.

Maqsad: kelajak laboratoriya xonasining modelini yaratish, manbalar (asbob – uskunalar) yordamida amalga oshirish. O'quvchilar olgan tajribalari orqali laboratoriya ishlarini xulosalaydilar (2-rasm).

STEAM texnologiyasini joriy etishning tajribasi. STEAM darslari ko'pincha amaliyotga asoslangan bo'ladi, o'quvchilar loyiha asosida ishlashga, yangi texnologiyalarni yaratishda qatnashadilar.

2 - rasm. Kelajak "Aqliy laboratoriya" xonasi

Masalan, "Arximed kuchi" mavzusini o'rganayotganda 7-sinfda jismlarning suzish shartlarini qo'llab, plastilin bo'lagidan kema qurish bo'yicha "Plastilin kemasi" STEAM loyihasini bajarishlari mumkin. Dengiz va okeanlarda ulkan kemalar Arximed kuchi tufayli suzadi. Kemalarning korpusi po'lat taxtalardan, qayiq-larniki esa yog'och taxtalardan qoplanadi. Taxtalar o'zaro orasidan suv o'tmaydigan materiallar bilan birlashtiriladi. Kemaning suvga botadigan chuqurligi "botish darajasi" deb ataladi. Kemaning yo'l qo'yiladigan eng ko'p botish darajasi, kema korpusida qizil chiziq bilan belgilanadi va bu vater chiziq (gollandcha – «vater» – suv) deb ataladi. Kema vater chiziqqacha botganda siqib chiqarilgan suvning og'irligi kemaning suv sig'imi deyiladi.

3-rasm. Plastilindan yasalgan kema maketlari

Kerakli asboblari va materiallari: plastilin parchasi, suv solingan idish, tangalar, qog'oz qisqichlar, elektron tarozilar, o'lgach, menzurka.

Loyihani amalga oshirish jarayonida o'quvchilarga plastilinning zichligini aniqlash, plastilindan kemani ixtiyoriy shaklda qoliplash, matematik hisob-kitoblarni bajarish va suzish shartlariga asoslanib, plastilinli kemandagi maksimal yuk ko'tarish qobiliyatini nazariy tarzda aniqlash, so'ngra olingan nazariy natijani eksperimental tekshirish vazifalari beriladi." (3-rasm).

STEAM texnologiyasining tajribasi, o'qituvchilarni yangi pedagogik yondashuvlarga o'rgatishga, ularni loyihaga asoslangan o'qitish, interaktiv metodlarni qo'llashga o'rgatish bo'yicha ishlashni talab qiladi. O'quvchilarni ilg'or texnologiyalar bilan tanishtirish, ularning ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi.

Steam texnologiyasining afzalliklari. STEAM yondash yondashuvi turli fanlarni birlashtirib, o'quvchilarga bir-biriga bog'langan bilimlarni o'rganish imkonini beradi. Bu o'quvchilarni ko'proq birlashtiruvchi, integratsiyalangan ta'limni taklif qiladi, natijada o'rganilayotgan fanlarning amaliyotda qanday qo'llanilishini tushunishga yordam beradi. Bu texnologiya o'quvchilarga ilmiy va texnik bilimlarni real hayotdagi muammolarni hal qilishda qo'llashni o'rgatadi. O'quvchilar faqat nazariy bilimlarni o'rganib qolmay, balki ular bu bilimlarni qanday amalda qo'llash kerakligini ham o'rganadilar, yangi g'oyalarni yaratishda va mavjud texnologiyalarni takomillashtirishda o'zlarining ijodkorliklarini namoyon etadilar.

Natija

STEAM texnologiyasi o'quvchilarga mustaqil ishlash va o'z-o'zini o'qitish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'quvchilar o'zlarini qiziqadigan va rivojlantirishi mumkin bo'lgan sohalarda chuqurroq bilim olish imkoniga ega bo'lishadi. STEAM texnologiyasi o'quvchilarga kelajakdagi kasbiy sohalarda muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni beradi. O'quvchilar bu ta'lim orqali kelajakdagi ish bozorida talab qilinadigan bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Ilm-fan va texnologiyalar rivojlanib borgan sari, STEAM yo'nalishlaridagi mutaxassislar uchun ishlash imkoniyatlari ortib bormoqda.

Xulosa

Umumta'lim maktablarida STEAM texnologiyasini joriy etish, tajribasi va afzalliklari o'quvchilarga nafaqat ilmiy va texnik bilimlarni, balki kreativlik, tanqidiy fikrlash va amaliy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi. Bu ta'lim metodologiyasi interaktiv, amaliy va o'zaro bog'langan yondashuvni taklif qiladi, bu esa talabalarning turli sohalarda muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Репин, А.О. Актуальность STEAM -образования в России как приоритетного направления государственной политики / А.О. Репин // Научная идея. – 2017.
2. Дикой, А.А. Возможности использования STEAM-технологий в образовательной робототехнике / А.А. Дикой, И.В. Дикая // Методический поиск: проблемы и решения. – 2018.
3. Буеракова, М.А. Внедрение элементов «STEAM -образования» в начальной школе / М.А. Буеракова, Л.Л. Ламанова // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2019.
4. Sh, Yakubova, G‘aniqo‘zieva Sarvinoz. Fizika fanini o‘qitishda “Steam” to‘garaklarini tashkil etishning ahamiyati. Ferganskiy gosudarstvennyy universitet, Mejdunarodnoy nauchnoy konferentsii “Tendentsii razvitiya fiziki kondensirovannykh sred” Fergana, 24-may, 2024.